

MUTHTHARASI – Art Literary Culture Tamil Journal

முத்தரசி - கலை இலக்கியப் பண்பாட்டுத் தமிழ் ஆய்விதழ்

SPL-EDITION – V

VOLUME - 1

ஆகத்து -2025

E-ISSN : 2584 – 1238

வணிகமும் தமிழும்

புறப்பாடல்களில் நீதி மற்றும் பொருளாதாரம் - ஓர் மார்க்சிய நோக்கு
கு.பவித்ரா,
முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர்,
திராவிடப் பல்கலைக்கழகம், குப்பம்.

அலைபேசி : 9344404739 - மின்னஞ்சல் : kuttipavithra7@gmail.com

ORCID Number: 0009-0002-5463-3965

Abstract

Ancient Tamil social literature has a background of various periods. Literatures are shaped by time and have the nature of originating that time. Currently, there is an environment of applying Western theories in Tamil literature. Based on that, this article is designed to see the Marxist nature of justice and economics prevailing in the external poems such as Purananuru and Sirupanatrupadai.

Key Words : Ancient Tamil - Social Literature - Sirupanaatrupadai.

முன்னுரை

இலக்கியங்கள் ஒவ்வொரு காலகட்ட சமூகத்தினைப் பிரதிபலிக்கிறது. புறவயமாக மக்கள் அறியும் வகையில் கலைப் படிமங்களிலும் காணப்படுகிறது. மக்கள் சமூகமானது முடியுடை வேந்தர், அரசர், வேளிர், குறுநில மன்னர், இனக்குழு சமுதாயம் என்ற படிநிலையில் இயங்கிக் கொண்டிருந்தது. பண்டைத் தமிழ்ச் சமூகத்தின் மையத்தைக் காட்டிலும் விளிம்புநிலை மக்களை ஆராய்வதன் மூலம் சமூக வரலாற்றினை அறிந்துகொள்ள முடியும். இலக்கியங்களானது தனக்கென கால நிர்ணயம் கொண்டுள்ளது. அதனை அந்நிலையில் வைத்து மட்டும் நோக்காது அதன் நீட்சியைக் காண்பதன் மூலம் மாற்றுச்சிந்தனைகளை உருவாக்க முடியும். இலக்கிய உருவாக்கமானது சமூக உருவாக்கத்திற்கும் இன்றியமையாதது. மேலும், தனக்கென இலக்கியம் இல்லாத சமூகம் ஓர் ஒழுங்கமைவுக்குள் இருக்காது. தமிழகத்தில் வெவ்வேறு காலகட்ட அடிப்படையில் இலக்கியங்கள் இனங்கண்டு வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. பண்டைத் தமிழ்ச்சமூகம் மகோன்னத காலமாகக் காணப்பட்டாலும் நீதி மற்றும் பொருளாதார நிலையில் ஆதிக்க வர்க்கத்திற்கும் உழைக்கும் வர்க்கத்திற்குமான வேறுபாட்டை மார்க்சிய நோக்கில் காண்பது புதுச்சிந்தனையை வளர்த்தெடுக்கும்.

கோட்பாடுகளும் சிந்தனைகளும்

உலகமொழி இலக்கியங்கள் ஒவ்வொன்றும் தங்களுக்கு உரித்தான கோட்பாடுகளைக் கொண்டுள்ளன. அவ்வாறு மேலைநாடுகளான ஐரோப்பிய, சோவியத் நாடுகளில் தோன்றிய கோட்பாடுகள் தமிழ் இலக்கியங்களில் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. இவ்வாறு கோட்பாடுகளை முன்வைத்து எழுதும் சிந்தனையாளர்களும் தமிழ் படைப்புலகில் உள்ளனர். இவர்கள் முன்வைக்கும் சிந்தனைகள் ஏற்கப்படலாம் அல்லது எதிர்க்கப்படலாம். இத்தகையச் சிந்தனையாளர்களால் தமிழ் இலக்கியங்கள் நவீன வடிவம் பெற்று வருகின்றன. நவீனக் கோட்பாடுகளும் சிந்தனைகளும் பண்டைத் தமிழ் இலக்கியங்களில் பொருந்தும் வகையில் உள்ளன. பழந்தமிழ் இலக்கியங்கள் தனது கோட்பாடுகளை அகம், புறம் என்றும்

அறம், பொருள், இன்பம் என்ற அடிப்படையிலும் அமைத்திருக்கின்றன. நவீனக் கோட்பாடுகள் அத்தகையத் தன்மை கொண்டதல்ல. இவை இலக்கியங்களின் பல்வேறு கூறுகளை ஆராயும் நோக்கில் பயன்படுகின்றன. மாற்றுச்சிந்தனைகள் மென்மேலும் புதிய கோட்பாடுகளை உற்பவிக்கவும், அவற்றை இலக்கியங்களில் பயன்படுத்தும் முறையினையும் காண்பிக்கின்றன.

மார்க்சியம் - அறிமுகம்

கார்ல் மார்க்ஸ், ஃபிரடரிக் ஏங்கெல்ஸ், விளாடிமிர் லெனின் ஆகியோர் மார்க்சிய முன்னோடிகளாக இருந்து மார்க்சியத்தை வளர்த்தெடுத்தனர். தொடக்க கால நிலப்பிரபுத்துவம் போல, பிற்காலத்தில் முதலாளித்துவம் உழைக்கும் மக்களின் சுரண்டலுக்கு எதிராக உருவாக்கப்பட்டது மார்க்சியம். இது தனிமனித வரலாற்றை காண்பது மட்டுமல்லாது, மக்களின் வரலாறு காணும் கொள்கையைக் கொண்டது. மக்கள் அனைவரையும் பொருளாதார நிலையில் அதிகார வர்க்கத்திற்கு இணையாக உருவாக்குவதையும், பட்டினி அற்ற சூழலையும் முன்வைக்கும் மார்க்சியம், இயங்கியல் தன்மைக் கொண்டது. இதனை இயங்கியல் பொருள்முதல்வாத அடிப்படையில் அறிஞர்கள் வளர்த்தனர்.

“சீர்திருத்தங்களுக்காகவும் ஜனநாயகத்திற்காகவும் மக்கள் நடத்தும் போராட்டம், அவற்றின் குறுகிய எல்லைகளைக் கடந்து, ஏகபோக எதிர்ப்பு - புரட்சிப் போராட்டமாக உருவெடுக்கிறது”¹

மார்க்சியத்தின் இயங்கியல் சிந்தனை, வர்க்கம் மற்றும் வரலாற்றுப் போக்கினைக் காட்டுகிறது. முதலாளித்துவ நாடுகளில் சுரண்டலுக்கு எதிராக சமூக வர்க்கங்கள் செயல்பட்டால் அதனை ஆதரிக்கும் தன்மை படைப்பாளிகளுக்கு உண்டு. இவ்வாறு மார்க்சியத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு பழந்தமிழ் நூல்களையும் விமர்சிக்கும் போக்கு உள்ளது.

ஆதிக்க வர்க்கமும் உற்பத்தியும்

திணை அடிப்படையில் ஒவ்வொரு சமூகமும் பொருளாதாரத்திற்கு சில உற்பத்தி முறைகளைக் கைக்கொண்டனர். மக்களிடம் வெவ்வேறு விதமான உற்பத்தி காணப்பட்டாலும் அவையாவும் பொருளாதாரத்தில் செயல்படும் ஒரு கட்டமைவுக்குள் அடங்கும். வணிகக் குழுக்கள் மற்றும் பிரபுத்துவ மேற்கிளம்புகையால் உற்பத்தி குழுக்கள் மற்றும் சமூக உறவுகளில் பிளவு ஏற்பட்டது.

“தமிழ்நாட்டின் சாதியமைப்புக்கும் விவசாய உற்பத்தி முறைமைக்கும் நிலவிய உறவினையும் தமிழ்நாட்டில் நிலவிய நிலம் சார்ந்த உற்பத்தி முறையில் உபரி எவ்வாறு உழைப்பாளிகளிடமிருந்து உறிஞ்சியெடுக்கப் பெற்றதனையும் நன்கு அறிந்துகொள்ளாது இவ்விடயத்துக்கு நாம் விடை கூறிவிடல் முடியாது.

தமிழ்நாட்டின் சமூக-பொருளாதார உருவாக்கங்களின் தன்மையை நிர்ணயஞ் செய்கின்றபொழுது இரண்டு விடங்கள் பற்றி ஒரே சமயத்தில் நோக்க வேண்டியுள்ளது.

அ.தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு பிரதேசங்களின் சமனற்ற வளர்ச்சித் தன்மை

ஆ. சமூக அதிகாரப் படிநிலையும், உற்பத்தியுடன் அதற்குள்ள உறவும், அதாவது சமூகச் சுரண்டல் எவ்வாறு நிகழ்கின்றது என்பது பற்றி தெளிவு²

என்று கா. சிவத்தம்பி உற்பத்தி முறைமை பற்றி விளக்கியுள்ளார். மக்களின் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு தொழில் முக்கியமான பங்கு வகிக்கிறது. பொருளாதாரமும், உற்பத்தி முறையும் ஒன்றுடன் ஒன்று இணைந்துள்ளன, இதனால், இவை ஆதிக்க மேலாண்மையுடன் இயங்குகிற தேவையும் உள்ளது. ஆதிக்க அடிப்படையில் மக்கள் உற்பத்தி முறையினை மாற்றி அமைத்துக்கொண்டனர்.

சிறுபாணாற்றுப்படை , புறநானூறு - அறிமுகம்

இடைக்கழி நாட்டு நல்லூர் நத்தத்தனாரால் ஓய்மான் நாட்டு நல்லியங்கோடனைப் பாட்டுடைத் தலைவனாகக் கொண்டு இயற்றப்பட்டது சிறுபாணாற்றுப்படை. இது 269 அடிகளைக் கொண்டது. ஐந்திணைச் சார்ந்த நிலம் காட்டப்பட்டு அதன்வழியே செல்லும் பாணர் மற்றும் விறலியின் வறுமையும் நல்லியங்கோடனின் மாவிலங்கை அடைந்தால் இன்ன பொருள்களைத் தருவான் என்ற செய்தியும் காணப்படுகிறது. புறநானூறு, பண்டைத் தமிழ்ச் சமூகத்தை அறிவதற்குச் சிறந்த வரலாற்றுப் பெட்டகமாக உள்ளது. புறம் சார்ந்த 400 பாடல்களைக் கொண்டது. சேர, சோழ, பாண்டிய மன்னர்களின் வீரம், கொடை, புகழ் ஆகியவை மூலம் அன்றைய சமூக நிலை காட்டப்பட்டுள்ளது.

அறம் அறிமுகம்

‘அறம்’ என்ற தமிழ்ச்சொல், வடமொழியில் ‘நீதி’ என்று பயன்படுகிறது. அறச் சிந்தனை மனிதனை விலங்குகளிடமிருந்து மாறுபட வைக்கிறது. அறம் என்ற சொல் ஒழுக்கத்தினைக் குறிக்கும். பிற உயிர்களுக்குத் துன்பம் விளைவிக்காமல், பிற உயிர்கள் துன்பப்படும் நிலையில் இரக்க குணத்தால் பார்ப்பது சிறந்த பண்பாக உள்ளது.

“அறமெனப் படுவது யாதெனக் கேட்பின்
மறவா திதுகேள் மன்னுயிர்க் கெல்லாம்
உண்டியு முடையு முறையுளு மல்லது
கண்ட தில்” (மணிமேகலை - 25: 228-231)

உலக உயிர்களின் பசியை நீக்கி உயிர்களைப் பேணுவது அறமாக இருந்ததை மணிமேகலை காட்டுகிறது. புறப்பாடல்களில் அறம்

1.தனிமனித அறம்

சாதாரண குடிமக்கள் ஒருவருக்கும் பொருந்தும் வகையில் அமையும் தன்மையுடையது தனிமனித அறம். இதனை சிறுபாணாற்றுப்படை பாடல்களில் பார்க்கும்போது,

“எயிற்றியர் அட்ட இன்புளி வெஞ்சோறு
தேமா மேனிச் சில்வளை ஆயமொடு

ஆமான் சூட்டின் அமைவரப் பெறுகுவீர்” (சிறுபாண் 175-177)

என வேலூரில் வாழும் முல்லை நில மக்கள் வழிப்போக்கருக்கு வெண்சோறுடன் மான்கறியை வழங்கும் சூழல் காட்டப்பட்டுள்ளது.

2. மரபுவழிப்பட்ட அறம்

ஒருவனின் குடி சார்ந்து வழி வழியாக பின்பற்றப்படுவது மரபுவழிப்பட்ட அறமாக உள்ளது.

"ஊர்ந்து பெயர் பெற்ற எழில் நடைப் பாகரொடு

மா செலவு ஒழிக்கும் மதனுடை நோன்தாள்

வாள்முகப் பாண்டில் வலவனொடு தரீஇ" (சிறுபாண் 258-260)

இப்பாடலில் நல்லியக்கோடனின் குடி சார்ந்து விளங்கும் மரபுவழிப்பட்ட அறம் வெளிப்படுகிறது. புறநானூற்றிலும் கொடைத் தன்மை அடிப்படையிலான பல பாடல்கள் உள்ளன. உதாரணமாக,

"அறனும் பொருளும் இன்பமும் மூன்றும்

ஆற்றும் பெருமறின் செல்வம்

ஆற்றா மைநின் போற்ற மையே" (புறம் -78)

என்ற பாடலைக் கொள்ளலாம்.

3. சமூக அறம்

தனிமனித ஒழுக்கமானது ஒரு சமூகத்தால் பின்பற்றப்படும் நிலையில், அது சமூக அறமாக மாற்றம் அடைகிறது. சிறுபாணாற்றுப்படையில் தனிமனித அறமும், மரபு வழிப்பட்ட அறமும் சமூக அறமாகி இருப்பது கண்கூடாக தெரிய வருகிறது. உதாரணமாக, பாணன் செல்லும் வழியிலுள்ள எயிற்பட்டினம், வேலூர், ஆமூர் ஆகிய ஊர்களில் வசிக்கும் மக்களின் விருந்தோம்பல் பண்பை ஆராயும் போது, திணைசார் அடிப்படையில் அது தனிமனித அறமாகவும், அதன் நீட்சியாக சமூக அறமாக மாறும் நிலையும் வெளிப்படுவதை அறியலாம்.

"பழம்படு தேறல் பரதவர் மடுப்ப

.....

.....

வறற் குழற் சூட்டின்வயின் வயின் பெறுகுவீர்" (சிறுபாண்- 159 - 163)

பாணன் வழிபோக்கனாகச் செல்லும் நிலையில் அவனை ஆற்றுவிக்கும் மற்றொரு பாணன் 'எயிற்பட்டினத்தை அடைந்தால் பழமையான கள்ளின் தெளிவையும் உலர்ந்த குழல் மீனை சமைத்து சூடாக மீண்டும் மீண்டும் வழங்கும் பரதவ மக்களின் இயல்பையும் காணலாம்' என்பதன் மூலம் விருந்தோம்பல் பண்பு சமூக வயப்பட்ட அறமாக இருந்ததை அறிய முடிகிறது.

இயங்கியல் தன்மை

அறம் என்னும் ஒழுக்கம், தனிமனித அறமாக இருந்து மரபுவழிப்பட்டதாக மாறி பின்னர் சமூக அறமாக மாறும் இயங்கியல் தன்மை கொண்டதாக அமைகிறது. மார்க்சியத்தின் இயங்கியல் தன்மை முடியுடை வேந்தனின் வீரயுகக்காலத்திலிருந்து, களப்பிரர் ஆட்சியில் நீதி இலக்கிய காலமாக உருபெற்றதை இலக்கியங்கள் வழி அறியலாம்.

பாணர்களும் பாடினியும் பொருள் பெற்றனர், ஆனால் கற்ற புலவனுக்கு ஒரு பொருளும் வழங்கப்படவில்லை. அறிவை பன்முகத் தன்மையில் காண்பது மார்க்சியம். புலவர்கள் அரசர்க்கு

செவியறிவுறா உ என அறிவுறுத்தினாலும் பழங்காலத்தில் சிற்சில இடங்களில் போற்றப்படாமலும் இருந்துள்ளனர்.

ஸ்டாலின், சோஷலிச ரியலிசத்தை விளக்குவதன் மூலம் புரட்சிகர சிந்தனைகள் வெளிப்படுகின்றன. சாதாரண நிலையில் உள்ள மக்கள் விவசாயி, தொழிலாளி, கடைநிலை ஊழியர் போன்றோர் சமூக உயர்த்திடில் இருப்பவர்களின் ஆதிக்கத்தால் அடிமைப்படுத்தப்படுவதை உணர்ந்து புதிய தன்னுணர்வும், சமூக உறவும் பெறுவது சோஷலிச ரியலிசம் ஆகும். இதற்கு உதாரணமாக புறப்பாடல்களின் வெட்சி, கரந்தை திணைகளை எடுத்துக்கொள்ளலாம்.

"வல்வில் மறவர் ஒடுக்கம் காணாய்

செல்லல் செல்லல் சிறக்கநின் உள்ளம்

முருகுமெய்ப் பட்ட புலித்தி போல" - (புறம் 259)

கரந்தை மறவன் தன் பசுக்கூட்டத்தை வெட்சி வீரனிடமிருந்து மீட்கும்போது அங்கு காவல் புரியும் வீரனைக் கொன்று ஆனிரைகளைக் கொண்டு வரும் பாடல்கள் மூலம் தன்மீது ஆதிக்கம் செலுத்தும் வர்க்கத்தினருக்கு எதிராக தனது உணர்வு மற்றும் சமூக உணர்வை வெளிப்படுத்தும் மக்கள் புரட்சிப் பாடலாக அமைந்துள்ளது.

பொருளாதாரம்

மக்கள் அனைவரும் சமத்துவ நிலையில் வாழ வேண்டியதையும், பட்டினி அற்ற சூழலை ஏற்படுத்துவதையும் உணர்த்துவது மார்க்சியச் சிந்தனை. இதனைப் பண்டைத் தமிழ் நூல்களில் விளக்கும்போது அரசை சார்ந்து மக்கள் வாழும் நிலை இருந்து வந்தது.

சிறுபாணாற்றுப்படையின் தொடக்கப் பாடல்வரிகளில் விறலியின் வர்ணனை சிறப்பாகச் சொல்லி, பின்னர் பாலையின் கொடுமையில் பாணனும் விறலியும் வெயிலின் வெம்மையில் நடப்பது காட்டப்பட்டுள்ளது. இதற்கான பின்னணி அவர்கள் வாழும் இடத்தில் ஏற்பட்ட இயற்கைப் பேரிடர், உற்பத்தி நிலம் இல்லாமை, புரவலர் இல்லாத காரணத்தால் வறுமை ஏற்பட்டுள்ளது. மேலும் 'கல்லா இளையர்' என்று பாணர்களைக் கூறுவதன் வழி, தனது குடித்தொழில் மட்டுமே செய்து வாழ்வதால் பிறரை சார்ந்து வாழும் நிலை இருந்துள்ளதை அறிய முடிகிறது. வறுமையில் வாழ்ந்த எனக்கு, அரசன் இன்ன பொருள் கொடுத்தான்; உனக்கும் அவ்வாறு கொடுப்பான் என்று சிறுபாணாற்றுப்படை நிறைவடைகிறது. ஆனால், இன்ன பொருள்களைத் தருவான் என்று மட்டுமே காட்டப்பட்டுள்ளதே தவிர அங்கு உண்மையில் பாணனின் வறுமை தீர்க்கப்பட்டதா என்ற வினா எழுகிறது. அரசனால் பொருள் கொடுக்கப்பட்டு புலவரால் அரசனின் புகழ் எழுதப்பட்டிருக்கும் என்றும் தோன்றுகிறது. இதனைப் போன்று மற்ற ஆற்றுப்படை நூல்களிலும் எனக்கு இன்னப் பொருள்களைத் தருவான் என்று தான் காட்டப்பட்டுள்ளது தவிர, உண்மையில் பாணர் மற்றும் விறலியின் வறுமை தீர்க்கப்பட்டிருப்பின் அவ்வகையான பாடல்கள் ஒன்றும் இலக்கியங்களில் இடம்பெறவில்லை.

பாணன் வெள்ளிநாரால் செய்த பூ பெற்றான், பாடினி அணிகலன் பெற்றாள் , ஆனால் புலவனாகிய நான் எப்பொருளையும் பெறவில்லை என்று கூறும் போது பாணர்களுக்குக்கூட பரிசில் கிடைக்க புலவர்கள் கைவிடப்பட்டது தெரிகிறது.

"கறிசோறு உண்டு வருந்துதொழில் அல்லது

பிறிதுதொழில் அறியா ஆகலின் நன்றும்" (புறம் - 11)

மன்னனை மட்டும் சார்ந்து வாழும் புலவர்கள் இருந்தனர். மேலும் அரசன் இறந்த பின்பு புலவர்களும் பாணர்களும் தான் வாழும் நாள் முற்று அடைய வேண்டும் என்று இருந்துள்ளனர்.

"நெல்விளை கழனிப் படுபுள் ஒப்புநர்

ஒழிமடல் விறகின் கழிமீன் சுட்டு

வெங்கள் தொலைச்சியும் அமையார் தெங்கின்

இளநீர் உதிர்க்கும் வளமிகு நன்னாடு" (புறம் -29)

மனிதரிடம் போதுமென்ற வளமையான நிலைக் காணப்பட்டதை இப்பாடல் காட்டுகிறது. இதனால் இவர்கள் மற்றவரை தனது ஆதிக்கத்தின்கீழ் கொண்டு வரும் சூழல் இல்லை. ஒன்றின் இல்லாமையே பிற இடத்தின் சுரண்டலுக்கு காரணம்.

நில வணிகம்

பழந்தமிழகத்தில் பண்டமாற்று முறையில் தொடங்கி, வணிகம் சிறப்பான முறையில் நடந்ததை இலக்கியங்கள், அயல்நாட்டு குறிப்புகள், நாட்குறிப்புகள் ஆகியவை பதிவு செய்கின்றன. அவ்வகையில் சிறுபாணாற்றுப்படையில் உப்பு வணிகம் குறித்து

"நோன் பகட்டு உமணர் ஒழுகையோடு வந்த

மகாஅர் அன்ன மந்தி" (சிறுபாண் - 55, 56)

என்று காட்டப்பட்டுள்ளது. இதில் குறிப்பிடப்படும் எயிற்பட்டினம் பற்றி "வடக்கே இருந்தது சோபட்மா என்னும் துறைமுகப்பட்டினம் என்று பெரிப்ளஸ் நூலாசிரியர் குறிப்பிடுகிறார். சோபட்மா என்பது சோபட்னா என்பதன் திரிபு. சோபட்னா என்பது சோபட்டினம் ஆகும். அதாவது எயிற்பட்டினம். சோ என்றாலும் எயில் என்றாலும் மதில் என்பது பொருள். மதில் சூழ்ந்த கோட்டைக்குள் அமைந்திருந்தபடியால் எயில் பட்டினம் என்றும் சோபட்டினம் என்றும் பெயர் பெற்றிருந்தது "³ அயல் நாட்டு குறிப்பு மூலம் பண்டைய வணிகத் தொடர்பு விளக்கப்பட்டுள்ளது.

கடல் வணிகம்

நில வணிகத்தைக் காட்டிலும் கடல் வணிகம் மூலம் பழந்தமிழர் பெரும் வருவாய் ஈட்டினர். நிலம்படு பொருள், கடல்படு பொருள் என இரண்டு வகையான பொருள்கள் ஏற்றுமதி ஆகின. புறநானூற்றில் யானைக்கு உவமையாக கலங்கள் காட்டப்பட்டுள்ளது

"களிறே முந்நீர் வழங்கும் நாவாய் போலவும்" (புறம் - 13)

யானையின் பலத்திற்கு உவமையாக கலங்கள் இருந்தது என்பதை

" நளிகடல் இருங் குட்டத்து

வளிபுடைத்த கலம்போல" (புறம் - 26)

மரக்கலம் நீரைப் பிளந்து போவது போல அரசனின் ஆண்யானை செயல்படுவது என்று வலிமைக்குக் காட்டப்பட்டுள்ளது.

"மீப்பாய் களையாது மிசைப்பரந் தோண்டாது

புகாஅர்ப் புகுந்த பெருங்கலத் தகாஅர்

இடைப்புலப் பெருவழிச் சொரியும்

கடல்பல் தாரத்த நாடுகிழ வோயே" (புறம் - 30)

கடல்படு பொருள்கள் வணிகம் நடந்ததை இவ்வரிகள் விளக்குகின்றன.

கருத்துரை

ஆற்றுப்படை நூல்களில் ஆற்றுப்படுத்தப்படும் பாணன் தான் பொருள்கள் பெற்றிருப்பின் அதற்கான பின்னணியை நோக்குதல் வேண்டும். மார்க்சிய இயங்கியல் தன்மை கொண்டு நோக்கும் போது புறம்சார் பாடல்களில் இருந்து நீதிசார் இலக்கியமாக மாறிய தன்மைகள் குறிப்பிடத்தக்கது.

தொகுப்புரை

சிந்தனைகள் மனிதனை இயங்க வைக்கும் தூழலில் கோட்பாடுகள் தோன்றி அதன் மூலம் இலக்கியங்களை நவீனப் படுத்தும் நிலை உள்ளது. நிலவுடைமைச் சமூகத்தால் அடிமைச் சமூகத்தின் நிலை காட்டப்பட்டுள்ளது. அரசர்கள் தங்களின் புகழிற்காக புலவர்களுக்கு பொருள் கொடுத்து பாடல் இயற்றிருக்கலாம் என்ற கருத்து முன்வைக்கப்படுகிறது. வளமைச் சமூகம் தனது ஆதிக்கத்தை மற்றச் சமூகம் மீது செலுத்தும் பாடல்கள் புறநானூறு, சிறுபாணாற்றுப்படை பாடல்கள் மூலம் விளக்கப்பட்டுள்ளது.

அடிக்குறிப்புகள்

1. பேரா. நா. வானமாமலை, மார்க்சிய ஆய்வுகள், பக். 187
2. கார்த்திகேசு சிவத்தம்பி, தமிழில் இலக்கிய வரலாறு, பக். 220
3. மயிலை. சீனி வேங்கடசாமி, சிறுபாணன் சென்ற நெடுவழி (கட்டுரை), பத்துப்பாட்டு ஆய்வுகள், பக். 202-203

துணைநூற் பட்டியல்

1. பத்துப்பாட்டு ஆய்வுகள், நைசி. கரிகாலன் (தொகுப்பு), நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் (பி) லிட்.
2. மார்க்சிய ஆய்வுகள், பேரா. நா. வானமாமலை, முத்து புக்ஸ்.
3. தமிழில் இலக்கிய வரலாறு, கார்த்திகேசு சிவத்தம்பி, நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் (பி) லிட்.
4. பத்துப்பாட்டு மூலமும் உரையும் (முதல் தொகுதி), உரையாசிரியர் அ. மாணிக்கனார், வர்த்தமானன் பதிப்பகம்.
5. புறநானூறு மூலமும் உரையும் (முதல் தொகுதி, இரண்டாம் தொகுதி), உரையாசிரியர் அ. மாணிக்கனார், வர்த்தமானன் பதிப்பகம்.